

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»

Бекмуратова Умида Аманбаевна

PhD., доцент

Каракалпакский государственный
университет имени Бердаха

Жумамуратова Улбосын Парахат кызы

Базовый докторант 1 курса

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15123193>

Сегодня перед преподавателем русского языка как иностранного стоят важные задачи в сфере решения проблем в области соотношения коммуникации и системности.

Самостоятельная работа является обязательным компонентом процесса обучения в вузе и предусматривает прежде всего индивидуальную работу учащихся. Самостоятельная работа понимается как «вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем. [1, С.268].

Одним из проверенных путей повышения эффективности образования является организация самостоятельной учебной работы студентов на занятиях. В современном учебном процессе самостоятельная работа студентов занимает особое место, так как студенты хорошо осваивают необходимые знания и навыки в процессе индивидуальной самостоятельной работы.

XXI век – это век развитий, с точки зрения в современном мире к проблемам обучения уже нельзя относиться как раньше. Поэтому в сфере обучения и вообще во всех сферах очень актуальны такие понятия как «инновация», «инновационные технологии», «инновационный подход».

В современной методике преподавания русского языка как иностранного чаще всего используются инновационные технологии.

Говоря об инновациях в образовательных технологиях, следует, прежде всего, указать, что именно включает в себя это понятие. По мнению В.Г. Колосова, «инновационные технологии - это совокупность методов, средств и действий, обеспечивающих инновационную деятельность» [2, С.15].

Инновационные подходы к преподаванию русского языка как иностранного требуют не только чёткой организации учебного процесса, но и умение правильно и уместно использовать инновационные и интерактивные методы обучения.

Несмотря на сложность процесса изучения иностранного языка, опытный преподаватель может изучить специфику овладения языком, применить новые методы обучения на занятиях, исходя из индивидуально-психологических особенностей учащихся.

Студенты должны искать и применять на практике такие пути и средства, чтобы быть эффективными и полезными преподавателю.

Таким образом, инновационный подход особенно к обучению русского языка как иностранного помогает преподавателю так организовать учебный процесс, что занятие уже не становится для учащегося скучным процессом, а превращает процесс обучения в игру принося и пользу, и радость, который в конечном итоге может привести студентов к успеху.

В последние десятилетия очень большое внимание уделяется использованию инновационных технологий в сфере образования, потому что, как мы выше отметили, инновационные подходы обучения делают учебный процесс интересным и занимательным. Исходя из этого мы можем сказать, что инновационные подходы обучения являются важнейшим стимулом обучения. Особенно, инновационные технологии очень продуктивны в обучении русского языка как иностранного.

Список использованной литературы:

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448с.
2. Колосов В.Г. Введение в инноватику: учеб. пособие / М-во образования Рос.Федерации; С.-Петерб.гос.техн. ун-т, Ин-т инноватики. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2002. – 147 с.

